

УДК 159.923

САМОЛЮБИЕ И СЕБЯЛЮБИЕ: АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ

SELF-ESTEEM AND SELF-LOVE: THE ANALYSIS OF THE NOTIONS

©Омельчанко Е. В.,

канд. психол. наук,

Государственный социально-гуманитарный университет,

г. Коломна, Россия, omel.68@mail.ru

©Omelchanko E.,

Ph.D., State University of Humanities and Social Studies,

Kolomna, Russia, omel.68@mail.ru

Аннотация. Самолюбие и себялюбие во многом понятия родственные, а в обиходе их нередко даже смешивают. На первый взгляд, эти слова об одном: любить себя. Но смысл этой любви разный. Разница между ними более существенна, чем сходство.

В статье проведен сравнительный анализ понятий самолюбие, себялюбие (эгоизм): зафиксированы смысловые различия между научными, культурологическими, религиозными представлениями. Рассмотрены особенности проявления детского самолюбия и себялюбия. Проанализированы различные точки зрения профессиональных психологов.

Abstract. The notions of self-esteem and self-love are related in many respects, in everyday life these notions are usually mixed. At first sight, they have the same meaning: to love oneself. But the real sense of such love is different. The difference between them is larger and deeper than similarity.

The present article is a comparative analysis of the concepts of self-esteem, self-love (egoism): the semantic differences between scientific, culturological and religious conceptions are fixed. The peculiarities of the display of child's self-esteem and self-love are considered. The different points of view of the professional psychologists are analysed.

Ключевые слова: самолюбие, себялюбие, эгоизм, любовь к себе, честь, достоинство.

Keywords: self-esteem, self-love, egoism, to love oneself, honor, dignity.

В древнерусском языке слово «самолюбие» и близкие к нему слова большей частью имеют отрицательный смысл, трактуются как себялюбие, нехорошее пристрастие к себе, субъективный произвол и т.д.

Подробное описание пары «самолюбие» — «себялюбие» было дано русским литературоведом и языковедом В. В. Виноградовым [2]. По его мнению, в конце XVIII в. самолюбие и себялюбие воспринимались как синонимы. Исследователь предполагает, что слово себялюбие было пущено в литературный оборот великим русским сатириком Д. И. Фонвизиным. Именно в комедии «Недоросль» (1782) в реплике Стародума «Тут не самолюбие, а, так назвать, себялюбие. Тут себя любят отменно; о себе одном пекутся; об одном настоящем часе суетятся» впервые слово себялюбие как острое новое обозначение противопоставляется старому термину самолюбие. Слова себялюбие, себялюбивый укрепляются в системе русского литературного языка XVIII в. и крепко входят в его общенациональный словарный фонд.

В одном из последних современных филологических диссертационных исследований «Самооценка человека в русской языковой картине мира» А. В. Санников проводит

системный анализ самооценочной лексики современного русского языка, в числе которой он рассматривает и такие понятия как самолюбие и себялюбие [7].

Как отмечает А. В. Санников, «для самолюбия важно стремление субъекта добиваться успеха», для него типичны контексты, предполагающие ревнивое отношение субъекта к мнению о себе других людей. Вместе с тем, употребление этого слова возможно в контекстах, не предполагающих сравнения своих успехов с успехами других людей. В этом смысле о самолюбии можно говорить и на необитаемом острове.

Самолюбие развито у субъекта в большей или меньшей степени: с одной стороны, желание быть не хуже или лучше других людей может быть естественным, свойственным человеческой природе (здоровое самолюбие), с другой стороны, это желание может стать чрезмерным (раздутое, болезненное самолюбие).

Кроме того, самолюбие может быть полностью скрыто от других людей и ни в чем не проявляться, что позволяет нам говорить о скрытом самолюбии. В некоторых ситуациях самолюбие считается неуместным. Себялюбие оценивается отрицательно.

В православии самолюбие рассматривается как одно из проявлений греха гордости: пристрастие к себе, суетность и тщеславие во всем, что касается своей личности, желание первенства, почета, отличия, преимуществ перед другими. Самолюб любит себя, свое тело, свою волю, свои желанья, свое «я». Поэтому необходимо начать борьбу с этой страстью и, хоть и не без труда, но побороть ее. Иоанн Златоуст писал: «Корень и источник всех зол — чрезмерное самолюбие».

В основе себялюбия лежит исполнение человеком всех своих прихотей. Благодаря себялюбию возникает и обьединение, и эгоизм, и упрямство, и зависть. Себялюбие ищет удобства и комфорт и не считается ни с чем, заботиться о еде и сне, требует, чтобы с ним считались, ценили. Любовь к себе несовместима с любовью к другим.

О. Ф. Левичев, проводя анализ противоречий в сопряжённых нравственных понятиях с точки зрения педагогики, считает, что в понятии себялюбие, слово «себя» указывает на обращенность действия на самого производителя действия, то есть себялюбие – это такое внимание к себе, когда производитель действия любит только самого себя. Приставка «само» означает обращенность к самому себе, в самого себя или направленности на самого себя. Следовательно, самолюбие означает обращенность к самому себе, в самого себя, человек направляет свою любовь на самого себя, а это значит, что он только себя любит, проявляет самолюбие. Из вышеизложенного автор делает вывод, что в «самолюбии и себялюбии существует семантический смысл» [6].

О. Ф. Левичев, отмечает, что самолюбие лежит в основе достоинства и высокомерия.

Для того, чтобы самолюбие трансформировалось в достоинство, человек должен иметь в себе чувство меры. Это чувство определяется скромностью, совестью. Скромный человек не придает значения своим положительным качествам, но считает их для себя совершенно обязательными. Скромность препятствует самолюбию деформироваться в эгоизм. Совесть выполняет следующие функции: самооценка человеком собственных мыслей, поступков, внутренний самоконтроль, побуждение к действию, мотив поступка.

Потеря чувства меры в человеке ведет к дальнейшему развитию эгоизма, который уже преобразуется в тщеславие, честолюбие. Тщеславие является нравственным чувством, проявляющимся как мотив действия, совершаемого ради завоевания славы, привлечения внимания с целью вызвать восхищение и зависть со стороны окружающих. Тщеславие человека во многом сходно с честолюбием. Честолюбие тоже является проявлением эгоизма в человеке и выступает как мотив действия, совершаемого ради достижения человеком первенства в той или иной области деятельности. Но в отличие от тщеславия, честолюбие связано с жадной признания со стороны окружающих. В этом альянсе качества самолюбие, тщеславие, честолюбие переходят в общее понятие высокомерие, которое в свою очередь является отрицательным нравственным качеством, характеризующимся неуважительно-презрительным, надменным отношением к другим людям, связанным с преувеличением своих достоинств и себялюбием.

О. Ф. Левичев подробно рассматривает переход самолюбия в себялюбие. В самолюбии проявляется двойственность в чувствах, в образах и в мыслях, находящихся в противоречащих по отношению друг к другу устремлениях. В этом процессе обычно то или иное чувство, та или иная мысль, тот или иной образ вытесняется или маскируется другими чувствами, мыслями, образами. В самолюбии у человека возникает борьба мотивов, мыслей, образов. В этой борьбе нужно распознать, какой мотив и какая мысль теряет меру и становится уже совершенно иной по содержанию. Следовательно, в силу присущих ему особенностей самолюбие вмещает в себя глубокое противоречие между личным и общественным, между низшим и высшим, узко личными и общественно значимыми потребностями человека. Разрешиться это противоречие может двояко, в зависимости от того, какая из противоположностей, лежащая в основе самолюбия, станет преобладающей. Если перевес получает личностная, себялюбивая сторона самолюбия, то оно трансформируется в эгоизм, честолюбие, тщеславие, высокомерие, в которых на первое место выдвигаются собственные эгоистические интересы данной личности. Если же в самолюбии возобладают общественные моменты, оно переходит в честь и достоинство.

Ранее схожую точку зрения перехода самолюбия в себялюбие рассматривал философ В. А. Блюмкин, который считал, что самолюбие не следует смешивать с себялюбием и эгоизмом. В. А. Блюмкин писал: «Дело в том, что жизнь в обществе, усвоение его нравственных требований формируют у человека потребность в общественном признании, стремление завоевать и поддерживать доброе имя и избегать бесчестия, потребность в уважении и самоуважении. Все это становится «второй натурой» нравственно воспитанного человека, входит в его Я, в самосознание в виде чувств стыда и чести, чувства собственного достоинства и гордости, самоуважения и уверенности в себе. Важным комплексным выражением всех этих нравственных черт личности и является самолюбие. Оно, разумеется, может рассматриваться и как любовь человека к самому себе, но уже как к нравственной личности, обладающей потребностями в общественном признании и уважении собственного достоинства» [1].

По своей природе, считает Блюмкин, самолюбие глубоко противоречиво. Есть опасность перехода самолюбия в себялюбие, так как «ему присуще противоречие между узколичными и общественно значимыми потребностями человека». Если возобладает эгоистическая сторона самолюбия, оно трансформируется в тщеславие и честолюбие, высокомерие и чванство. Если же получает перевес общественная сторона, самолюбие может стать источником самоотверженных, даже героических поступков. Для самолюбивого человека невыполнение долга и связанные с этим позор и бесчестие, стыд и потеря уважения окружающих порой страшнее смерти.

Отечественные психологические словари дают самолюбию и себялюбию разное определение, но в главном все они солидарны: самолюбие — это не что иное, как защита своей социальной ценности и актуальности. Иными словами, самолюбие можно определить как черту, способствующую росту человека над собой, он становится лучше, умнее,

привлекательнее и поддерживает свою ценность в социуме. Он может защитить свою честь и отстаивать жизненную позицию, в том числе и в отношении других людей.

В то же время себялюбие — это забота только о себе и равнодушие к благу других, эгоизм. Себялюбие – это корыстный вариант любви к себе, когда человек одновременно забывает о своей чести и достоинстве.

Самолюбие выступает как свойство личности, которым должен обладать каждый человек, тогда как себялюбие оценивается, безусловно, отрицательно.

Так, Р. Х. Шакуров, предлагая отличать самолюбие от себялюбия, самовлюбленности и эгоизма, подчеркивает, что «здоровое самолюбие, проявляющееся в чувстве гордости, чести и собственном достоинстве, составляет основу человеческого стремления к нравственной чистоте», в то время как «себялюбие является питательной почвой индивидуализма и пренебрежение к интересам других людей» [10, с. 15].

Р. Х. Шакуров также поднимает вопрос о «происхождении самолюбия» и экспериментальным путем доказывает, что «чувство самолюбия имеет общественное происхождение» [10, с. 15] и тем самым обнаруживает несостоятельность утверждений тех психологов, которые выводят «самолюбие из сознания им <человеком> своей силы, из инстинкта превосходства» [11, с. 285]. Только на основе обобщения переживаний, относящихся к своему «я», формируется самолюбие, закладываются основы чувства собственного достоинства, гордости. Ведь самолюбие – это, прежде всего, «положительно-эмоциональное отношение к себе, к своим качествам и стремление их сохранить, то есть сохранить то, что приятно» [11, с. 283], — делает вывод Р.Х. Шакуров.

Следует также иметь в виду мнение З. К. Столица, утверждающей, что «человек без самолюбия кажется каким-то аномальным существом», и ставящей «в прямую зависимость степень развития душевной жизни от наличия или отсутствия самолюбия – этого утонченного эгоизма», одновременно признающей самолюбие «двигателем в приобретении познаний, накоплении умственного богатства и, в качестве такового может быть рассматриваемого, как один из важных факторов умственной культуры» [9, с. 7].

Е. Кульчицкая показывает отличие самолюбия и себялюбия через особенности в поведении, которые уже отчетливо проявляются в поведении дошкольника [5, с. 25]. Так, у самолюбивого ребенка справедливый упрек взрослого вызывает стремление исправить свои недостатки и изменить свое поведение, а незаслуженная обида – протест, возмущение, желание защитить себя. Себялюбец же самое ничтожное замечание принимает «в штыки»: он уверен, что замечание вызвано не действительными недостатками его поведения, а просто недоброжелательностью окружающих.

В этом плане интересны примеры Е. Кульчицкой, описывающей поведение пятилетней девочки, которая никак не могла научиться считать. Как-то после очередного неудачного ответа воспитатель детского сада сказала: «Все уже научились считать, только ты отстаешь!» Девочка покраснела и опустила голову, но через несколько дней, когда её снова попросили сосчитать, она справилась с этой задачей. Оказалось, что в тот день она уговорила родителей научить её считать. И результат очевиден.

И вот другой пример, как отреагировал другой ребенок на замечания воспитателя. Мальчик подбежал к другому ребенку, усаживающемуся на новый стул, и стал его отбирать. Воспитатель сделал замечание. В ответ на это ребенок громко заплакал, стал топтать ногами: «Дайте мне новый стул! Не хочу на старом!»

Если у самолюбивой девочки замечание воспитателя вызвало желание исправиться, подтянуться и не отставать от других, то на себялюбивого мальчика замечание воспитателя не подействовало, потому что он требовал удовлетворения своего желания, не учитывая желания других детей. «В воспитании детей необходимо учитывать разницу между самолюбием и себялюбием: развивая у детей здоровое самолюбие, надо своевременно устранять все то, что способствует развитию себялюбия», — отмечает Е. Кульчицкая [5, с. 26].

Следует также помнить, что самолюбие может незаметно перерасти в себялюбие, самообольщение. Часто это происходит потому, что у растущего человека оказываются односторонними, суженными взгляды, идеалы, обеднены нравственные качества. Себялюбие — «торная тропа к эгоизму, властолюбию, распущенности» [8, с. 231].

Нередко себялюбие развивается у тех, кто в детстве испытывал ущемление чувства собственного достоинства, пренебрежительное отношение к себе как личности. Так, например, некоторые взрослые для того, чтобы как-то воздействовать на ребенка, специально стараются подействовать на самолюбие ребенка. Но своими действиями и мерами несколько не укрепляют самолюбие, а, наоборот, убивают его окончательно. «Должен ли взрослый убивать в детях самолюбие? Нет, не должен! Нельзя наносить раны самолюбию. Это не педагогическая мера ни к чему не приведет», — пишет учитель Н. П. Затопляева [3, с. 56].

Частое осуждение, пренебрежение со стороны окружающих, обиды вызывают замкнутость, приниженность и негативное отношение к требованиям и советам воспитателей. Нормальное психическое развитие детей возможно лишь в условиях, где каждый ребенок чувствует свою полноценность. «Уместная похвала и одобрение возможностей и способностей вызывают у ребенка радостное возбуждение, мобилизуют новые усилия и укрепляются нравственные силы», — пишет Р.Х. Шакуров [11, с. 280]. Чтобы правильно руководить поведением ребенка, важно уметь опереться на его самолюбие. Использование воспитания здорового самолюбия — это формирование у ребенка уважения к окружающим, умения видеть достоинства других, а не только собственные. Поэтому, наряду с оценкой личности самого ребенка необходимо постоянно обращать его внимание на положительные качества других детей, а также взрослых.

К. Д. Ушинский утверждал, что нет человека без самолюбия, но только выражено оно у всех людей в разной степени. Н. И. Козлов отмечает достоинства и недостатки самолюбия. С одной стороны, «если высокая оценка своих сил сочетается с привычкой к их дальнейшему развитию — это скорее достоинство личности. Внимательность к мнению окружающих о себе — также скорее полезное качество», с другой стороны, «в самолюбии плохо то, что критические замечания в свой адрес такой человек воспринимает болезненно. Излишне самолюбивые люди очень болезненно реагируют на критику в свой адрес или когда им в чем-то отказывают, а сильно задетое или ущемленное самолюбие может перерасти в неосознаваемую или вполне осознаваемую месть» [4].

Обнаружены существенные различия между научными, культурологическими, религиозными представлениями о понятиях самолюбие и себялюбие. Так, например, самолюбие может оцениваться языковой этикой как положительно, так и отрицательно, в то время как себялюбие — только отрицательно. Религиозная этика воспринимает и самолюбие, и себялюбие как грехи.

Педагогическая этика считает, что самолюбие может выступать как положительным моральным качеством личности, так и отрицательным.

Психологическая этика расценивает самолюбие как человеческий атрибут — сущностью которого должен обладать каждый человек как личность, тогда как себялюбие оценивается, безусловно, отрицательно.

Таким образом, подводя итоги нашего исследования, мы приходим к выводу, что самолюбие и себялюбие во многом определяют поведение человека, направленность его личности. С нашей точки зрения, самолюбие возникает лишь тогда, когда человек сталкивается с необходимостью изменить свою жизнь. Оно помогает добиваться успехов в различных видах деятельности (особенно в тех, где осязательно представлены соревновательный, творческий элемент), не позволяет перестать стремиться к дальнейшим победам, удовольствоваться и останавливаться на достигнутом.

Себялюбие же начинается тогда, когда человек обособляет свои интересы от интересов окружающих и противопоставляет их друг другу. Для себялюбия характерно отсутствие самокритичности, человек не видит своих недостатков, не хочет меняться, не видит смысла менять свой «эталон». Именно по этой причине себялюбие не предполагает возможности самосовершенствоваться.

Вместе с тем, на наш взгляд, современный человек должен обладать и самолюбием, и себялюбием в той степени, в которой они способствуют отражению его реальных способностей и стремлений. Только в этом случае мы можем говорить о нормальном развитии личности и её устойчивости.

Список литературы:

1. Блюмкин В. А. Этика и жизнь. М.: Политиздат, 1987. 111 с.
2. Виноградов В. В. История слов. М.: Толк, 1994. 1138 с.
3. Затопляева, Н. П. Должен ли учитель убивать в детях самолюбие // Сибирская школа. 1916. №8. С. 53-56.
4. Козлов Н. И. Самолюбие. Режим доступа: <https://goo.gl/Gs5a2R> (дата обращения: 15.06.2017).
5. Кульчицкая Е. Самолюбие и себялюбие // Семья и школа. 1962. №1. С.25-26.
6. Левичев О. Ф. Сопряжённые нравственные понятия как средство развития этического мышления // Грани эпохи. 2013. №53. Режим доступа: <http://www.facets.ru/articles8/3520.htm> (дата обращения: 15.06.2017).
7. Санников А. В. Самооценка человека в русской языковой картине мира: кандидатская диссертация. М.: Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН, 2006. 169 с.
8. Семейное воспитание: краткий словарь / сост.: И. В.Гребенников, Л. В.Ковинько. М.: Политиздат, 1990. 319 с.
9. Столица З. К. Здоровый эгоизм. М.: Т-во М. О. Вольф, 1916. 10 с
10. Шакуров Р. Х. О детском самолюбии // Психология дошкольника: хрестоматия: для студентов средних педагогических заведений. М.: Академия, 1997. С. 280-286.
11. Шакуров Р. Х. Самолюбие детей: дошкольный возраст. М.: Просвещение, 1969. 174 с.

References:

1. Blyumkin, V. A. (1987). Ethics and life. *Moscow: Politizdat*, 111
2. Vinogradov, V. V. (1994). History of words. *Moscow: Tolk*, 1138
3. Zatoplyayeva, N. P. (1916). Should the teacher kill self-esteem in children. *Siberian School*, (8). 53-56
4. Kozlov, N. I. Self-love. *Access mode: https://goo.gl/Gs5a2R (reference date: June 15, 2017).*
5. Kulchitskaya, E. (1962). Self-love and self-love. *Family and school*, (1). 25-26
6. Levichev, O. F. (2013). Associated Moral Concepts as a Means of Developing Ethical Thinking. *The Borders of the Epoch*, (53). *Access mode: http://www.facets.ru/articles8/3520.htm (date of circulation: June 15, 2017).*
7. Sannikov, A. V. (2006). Self-evaluation of a person in the Russian language picture of the world: PhD thesis. *Moscow: Vinogradov Institute of Russian Language, Russian Academy of Sciences*, 169
8. Family education: a short dictionary. (1990). Compile: I. V. Grebennikov, L. V. Kovinko. *Moscow: Politizdat*, 319
9. Capital, Z. K. (1916). Healthy selfishness. *Moscow: M. Wolf*, 10

10. Shakurov, R. Kh. (1997). About children's pride. Psychology of the preschooler: reader: for students of secondary pedagogical institutions. *Moscow: Academy*, 280-286
11. Shakurov, R. Kh. (1969). Self-love of children: preschool age. *Moscow: Prosveshchenie*, 174

*Работа поступила
в редакцию 21.02.2018 г.*

*Принята к публикации
26.02.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Омельчанко Е. В. Самолюбие и себялюбие: анализ понятий // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №3. С. 351-357. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/omelchanko> (дата обращения 15.03.2018).

Cite as (APA):

Omelchanko, E. (2018). Self-esteem and self-love: the analysis of the notions. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (3), 351-357